

Лечение животных с диагнозом гидронефроз почки

Шамсутдинова Нагия Вагизовна, кандидат ветеринарных наук, доцент;
Галимзянов Ильсур Габдулхакович, кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана»

Заболевания мочевыделительной системы у кошек по частоте регистрации и количеству летальных исходов занимают ведущее место [2].

Болезни почек у кошек склонны к рецидивам и трудно поддаются лечению, а некоторые и вовсе неизлечимы. Почки обладают большим резервным потенциалом, поэтому опасность для организма возникает только в случае поражения их более чем на 75% [2]. Почечная недостаточность характеризуется тем, что почки не выводят продукты метаболизма с мочой. Прогрессирующая болезнь влечёт за собой общее отравление организма [5].

Гидронефроз – заболевание почек, при котором происходит расширение лоханочной системы, атрофия почечной паренхимы и прогрессирующее ухудшение всех основных функций почек в результате нарушения оттока из них мочи, а также наблюдается нарушение кровообращения в почках. При этом почка (или обе почки), увеличиваются в размерах и имеют бугристую поверхность [4].

Течение гидронефроза делят на три стадии:

1 стадия – расширение только лоханки – пиелоктазия с незначительным нарушением функции почки.

2 стадия – расширение не только лоханки, но и чашечек – гидрокаликоз, уменьшение толщины паренхимы почки и значительное нарушение ее функции. Функция почки снижается на 20-40 %.

3 стадия – происходит резкая атрофия ткани почки, ткань истончается, функция почки резко падает, а в терминальной (конечной) стадии функционирование почки прекращается [6].

Изменения выявляются сначала в анализе мочи, затем в анализе крови и только потом появляются клинические признаки неблагополучия [3].

Следовательно, для ветеринарных врачей крайне важно владеть информацией о болезнях почек, методах лечения и поддерживающей терапии для prolongации жизни своих пациентов.

В настоящее время не существует специальной терапии при гидронефрозе почек. На ранней стадии заболевания проводят поддерживающую терапию, не допускающую развития хронической почечной недостаточности. Нефропротективные диеты с ограничением количества протеина и фосфора следует назначать при достижении 2 стадии по IRIS [1]. Для поддержания нормального мочеиспускания, уровня гидратации и снижения уровня токсинов в крови, назначают подкожное или внутривенное введение жидкостей, а для нормализации кровяного давления используют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента [8]. При гидронефрозе консервативные методы неэффективны и используются для стабилизации состояния перед оперативным вмешательством.

Оперативное лечение гидронефроза фокусируется на устранение препятствий и восстановление

дренажа мочи. При первой и второй стадии гидронефроза проводят нефростомию – введение дренажа, катетера или стента в полость почки или пиелопластику – иссечение мочеточника с введением внутреннего временного стента, который убирается после заживления тканей, если это является причиной заболевания. При третьей стадии единственным верным решением является нефрэктомия [7].

Исходя из вышеизложенного, разработка поддерживающей терапии при хронической патологии почек является актуальной задачей для практической ветеринарной медицины.

Цель настоящего исследования: апробировать хирургический и консервативный метод лечения кошек, с диагнозом гидронефроз одной почки.

Материалы и методы. Объектом исследований служили 2 беспородные кошки весом 3,5 и 4 кг в возрасте 7 и 10 лет и 1 собака породы той-терьер в возрасте 7 лет весом 3 кг. Всем животным после обследования был поставлен диагноз – гидронефроз почки III стадии.

Клиническое исследование проводили по общепринятой методике. Кровь была подвергнута лабораторным исследованиям на биохимическом анализаторе «MindrayBA-88A» на следующие показатели: креатинин, мочевины, общий белок и фосфор. При исследовании мочи определяли: физические (цвет, запах, прозрачность, относительная плотность и pH) и химические свойства (содержание белка, сахара, эритроцитов, ацетоновых тел, билирубина и уробилина, лейкоцитов), используя тест-полоски Urinaly-sisteststrips для качественного и полуколичественного определения. Микроскопию осадка мочи проводили под малым увеличением, используя микроскоп Микмед-5.

Ультразвуковое исследование почек проводили на ультразвуковом аппарате «MindrayDC-7», используя датчик 7L5.

Лечение животных с диагнозом гидронефроз почек заключалось в нефрэктомии и детоксикационной терапии.

Суть медикаментозного метода заключалась в проведении инфузионной терапии с использованием растворов для снижения уровня креатинина и мочевины в крови, а также для улучшения обмена веществ. В дальнейшем работу оставшейся почки поддерживали использованием комбинированного препарата растительного происхождения – канефрон®Н и препарата нормализующего давление и клубочковую фильтрацию – эналаприл.

Результаты исследований. Причиной возникновения гидронефроза у одной кошки, было сдавливание и прорастание мочеточника опухолью, у другой кошки и собаки – осложнение мочекаменной болезнью.

При клиническом исследовании было установлено угнетенное состояние, отсутствие пищевой возбудимости, увеличение объема живота и увеличение одной почки, пальпация которой вызывала болезненность у животных. При пальпации другой почки увеличения и болезненности не отмечалось. Видимые слизистые оболочки у животных были бледно-розовые или анемичны. У одной кошки отмечалась хромота на заднюю конечность.

При ультрасонографии было установлено, что у собаки размеры пораженной левой почки достигали 50,9 мм x 34,4 мм, в чашечно-лоханочной системе содержался крупный конкремент, правая почка была

без особенностей 30,2 мм x 20,1 мм. У одной кошки размер левой почки составил 76,3 мм x 39 мм, правой – 30,7 мм x 20 мм, у другой кошки левая почка была размером 26,3 мм x 20 мм, правая – 40,7 мм x 27,8 мм. Пораженная почка имела неровные контуры, неоднородную паренхиму, сильно расширенную лоханку. Чашечно-лоханочная система уплотнена до 3 мм (рисунок 1). Размеры непораженной почки оставались в пределах нормы. Контуры почки ровные, паренхима очаговая, не однородная. Чашечно-лоханочная система до 1,3 мм.

Рис. 1. УЗИ почки кошки

В анализах крови были завышены показатели креатинина до 310 мкмоль/л и мочевины до 49,7 ммоль/л, данные показатели характерны для почечной недостаточности III степени. В моче наблюдали присутствие белка до 3 г/л, лейкоцитов – до 500, эритроцитов – до 250 в 1 мкл.

После окончательной постановки диагноза на гидронефроз, лечение таких животных проводили хирургическим методом – проводили нефрэктомия. Оперативное вмешательство осуществляли только после беседы с владельцами и их согласия.

Животным выполнили потенцированный наркоз. Операционное поле подготовили на боковой брюшной стенке по общепринятой методике. Разрез кожи длиной 8 см провели от последнего ребра параллельно длиннейшей мышце спины, вдоль поперечных отростков позвоночного столба. После рассечения кожи и клетчатки с поверхностной фасцией, рассекли собственную фасцию, наружную косую, внутреннюю косую и поперечную мышцу и брюшину. Выделили почку из жировой капсулы. К почечному нервному сплетению подвели 0,5% раствор новокаина в дозе 1 мл. Отделили жировую клетчатку от сосудов, мочеточника и лоханки почки. Наложили прошивную лигатуру на артерию и вену, а ближе к почке наложили кровоостанавливающий зажим. На мочеточник также наложили прошивную лигатуру, произвели разрез между лигатурами и кровоостанавливающим зажимом. К лигированным концам артерии и

вены, а также к культе мочеточника подшили сальник и вправили в брюшную полость. На брюшину и фасции мышц наложили скорняжный шов, на кожу косметический внутрикожный, используя полигликолид. Кожные швы сняли на 14-й день.

Провели детоксикационную и антибактериальную терапию в течение 5 дней, состоящую из:

- внутривенной капельной инфузии раствором Рингера-Локкав дозе 20 мл/кг;
- внутривенной капельной инфузии гемобалансом в дозе 0,25 мл с 10 мл 0,9% раствором натрия хлорида, дважды с интервалом в 48 часов;
- внутримышечного введения 15% раствора амоксицилина в дозе 15 мг/кг, дважды с интервалом в 48 часов;
- для нормализации артериального давления и клубочковой фильтрации внутрь был прописан аналаприл, в дозе 0,5 мг 1 раз в сутки в течение года.

С целью профилактики хронических воспалений почек и снижения образования мочевых камней всем животным была назначена диетотерапия, прием одной таблетки канефрон®Н в течение трех месяцев, аналаприл в рекомендуемых дозах и регулярное наблюдение.

Через 3 недели после операции и назначения лечебного корма (Renal фирмы RoyalCanin), и поддерживающей терапии животные стали активными и хорошо поедали корм. Акт мочеиспускания владельцы

наблюдали до 2-3 раз в день. Улучшились лабораторные показатели крови и мочи.

Таким образом, нефроэктомия при гидронефрозе способствует улучшению состояния животного и

продлевает ему жизнь. Однако качество и продолжительность жизни зависят от степени поражения второй почки и проведения надлежащей поддерживающей терапии и ухода за питомцем.

Литература:

1. Кео, Я. Диета при хронической болезни почек у кошек / Я. Кео // J. Vet. Focus, 23.3. – 2013. – С. 40-46.
2. Леонард, Р.А. Гломерулонефриты кошек: современные методы диагностики, лечения и профилактики / Р.А. Леонард // Клинико-морфологическое исследование. – Челябинск. – 2010. – 76 с.
3. Лефевр, С. Клинические проявления хронической болезни почек у кошек и собак / С. Лефевр // Veterinaryfocus. – 2013. – Т. 25. – С. 26-27.
4. Новикова, М.В. Морфологическая характеристика почек у кошек при гидронефрозе в эксперименте / М.В. Новикова, Г.Г. Егорова, Е.А. Доронин-Доргелинский // Аграрный вестник Урала. – 2010. – С. 64-66.
5. Пилотович, В.С. Хроническая болезнь почек: методы заместительной почечной терапии / В.С. Пилотович, О.В. Калачик // Медицинская литература. – М. – 2009. – 288с.
6. Шамсутдинова, Н.В. Болезни мочевыделительной системы кошек / Н.В. Шамсутдинова // ЭБС Лань. – 2019. – С. 69-70.
7. Шамсутдинова Н.В. Клинический случай нефроэктомии у собаки / Н.В. Шамсутдинова, И.Г. Галимзянов, Д.Р. Амиров // Ученые записки КГАВМ. – Казань, 2020. – Том 242(II). – С. 207-211.
8. Miller, R.H. Effect of enalapril on blood pressure, renal function, and the rennin-angiotensin-aldosterone system in cats with autosomal dominant polycystic kidney disease / R.H. Miller, L.B. Lehmkuhl, D.D. Smeak et al. // Am J Vet Res – 1999. – P. 1516 – 1521.